

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнура Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Ibrohim Ma'ruf o'g'li Nigmatullayev,
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktranti
<https://orcid.org/0009-0007-2342-4358>
nigmatullayevibrohim52@gmail.com

BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI

For citation: Ibrohim M. Nigmatullaev. CUSTOMS, TRADITIONS AND RITUALS OF BUKHARA'S IRANIANS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.44-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732400>

ANNOTATSIYA

Maqolada buxoro eroniylarining urf-odat, an'ana va marosimlari, ularning mintaqada tarkib topishi va o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan. "Ashuro" marosimining o'tkazilishi va uning mintaqaviy xususiyatlari yoritib berilgan. Buxoro eroniylari yashaydigan Jo'ybor, Totor-mahalla, Zirobod, Davlatobod, Kogon kabi hududlar haqidagi ma'lumotlar o'rganilgan. Shuningdek, buxoro eroniylarining "Navro'z" bayramini nishonlashi va u bilan bog'liq o'ziga xo urf-odatlar, farzand tug'ilishi bilan bog'liq an'ana va marosimlar qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shialik, buxoro eroniylari, urf-odat, an'ana, oyamullo, "Ashuro" marosimi.

Иброхим Маъруф угли Нигматуллаев,
докторант Международная исламская академия Узбекистана
<https://orcid.org/0009-0007-2342-4358>
nigmatullayevibrohim52@gmail.com

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ БУХАРСКИХ ИРАНЦЕВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются обычаи, традиции, обряды бухарских иранцев, их формирование в регионе. Объясняется проведение традиции «Ашура» и ее региональные особенности. Также были изучены сведения о районах проживания иранцев Бухары, таких как Жойбор, Тотор-махалля, Зиробод, Давлатабад, Когон. Также проведен сравнительный анализ празднования бухарскими иранцами праздника Навруз и связанных с ним обычаев, традиций и ритуалов, связанных с рождением детей.

Ключевые слова: шииты, бухарские иранцы, обычай, традиция, оямулло, обряд «Ашура».

Ibrohim M. Nigmatullaev,
doctoral student of International islamic academy of Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0007-2342-4358>

CUSTOMS, TRADITIONS AND RITUALS OF BUKHARA'S IRANIANS

ABSTRACT

The article describes information as to the customs, traditions and rituals of the Bukhara iranians, their formation in the region and their unique characteristics. The conduct of the “Ashura” ceremony and its regional features are explained. Together with this, in this article was studied information about areas such as Djuybar, Totor-mahalla, Zirabod, Davlatabad, Kogon where Bukhara iranians live. In addition to this, a comparative analysis of Bukhara Iranians’ celebration of Navroz holiday and its related customs, traditions and rituals related to child birth was learned.

Index Terms: shiite, Bukhara iranians, custom, tradition, oyamullo, “Ashura” tradition.

Dolzarbligi:

Buxorodagi shia jamoasi “eroniy” nomi bilan mashhur bo‘lib, ularning kelib chiqishi asli eronlik ekanligini anglatadi. Ularning alohida o‘ziga xos muhim jihati etnik jihatdan emas, balki diniy mansubligi shialarning Imomiylik mazhabi e‘tiqod qilishi bilan ajralib turadi. Buxoro shia jamoasidagi amalga oshiriladigan ko‘pgina marosimlar Buxoro hududida amalga oshiriladigan marosimlarga o‘xshash xususiyatlarga ega hisoblanadi.

O‘tgan asrning 20-30-yillarida O‘rta Osiyoning yangi respublikalarida ro‘y bergan ijtimoiy-madaniy sohalaridagi o‘zgarishlarga qaramay, o‘rta osiyolik eronliklar o‘zlarining etnik o‘ziga xosliklarini, diniy an‘analarini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lganlar.

O‘rta osiyolik eronliklar hozirgi O‘zbekistonning bir qancha shaharlarida – Samarqand, Jizzax, Buxoro, shuningdek, yuqoridagi shaharlarning chekka hududlarida oz sonli etnik-diniy guruh hisoblanadi. Ularga o‘z etnik o‘zligini saqlab qolishiga shialarning yagona Imomiylik mazhabiga e‘tiqod qilishi sabab bo‘lgan.

Ma‘lumki, Markaziy Osiyoning tub aholisining asosiy qismi sunniylikning hanafiy mazhabiga e‘tiqod qiladi. Bugungi kunda O‘rta Osiyoda shialikning ikki oqimi mavjud bo‘lib, ular Tojikiston Respublikasining Tog‘li Badaxshon muxtor viloyatidagi Nizoriy bo‘limining ismoiliylari va isno-ash‘ariy (Markaziy Osiyo eroniylari) hisoblanadi [1, C.762].

Metodlar va o‘rganilish darajasi:

O‘zbekistonda shia jamoalari to‘g‘risidagi tarixiy ma‘lumotlar I.P.Petrushevskiy [2], O.A.Suxareva [3], V.P.Litvinov [4], V.O.Leshenko [5], Y.Averyanov va E.Seitov [1], A.B.Djumayev [6] kabi sharqshunos hamda islomshunos olimlar tadqiqotlarida uchraydi.

Turkiyalik tadqiqotchilardan L.Dervishning “O‘zbekiston eroniylari tarixiga qisqa bir nazar” [7], “Turkestanskiye vedomosti gazetasining Turkistonning tarixiy manbasi sifatidagi ahamiyati” [8] nomli maqolalarida O‘zbekistonda yashayotgan eroniylar va ularning qisqacha tarixi yoritib berilgan.

O‘zbekistonlik olimlardan Sh.Toxtiyevning “Markaziy Osiyoda shia jamoalarining shakllanishi va o‘ziga xos xususiyatlari” nomli tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasida islom tarixida shialik yo‘nalishining diniy-siyosiy harakat sifatida vujudga kelishi, shialikda yuzaga kelgan yo‘nalish, oqim va firqalar hamda ularning diniy qarashlari, Islom tarixining ilk davrida shialarga bo‘lgan munosabat va ilk shia oqim va firqalarining Xuroson va Movarounnahr hududida tarqalishi, XVI asrda Xuroson va Movarounnahr sunniy va shia davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar, XVII-XX asr boshlarida Xuroson va Movarounnahr sunniy va shia jamoalari o‘rtasidagi siyosiy, ijtimoiy va g‘oyaviy raqobatlar, XX asrning boshlarida Movarounnahr hududiga eronliklarning emigratsiyasi: sabab va oqibatlar, XX-XXI asr boshlarida Markaziy Osiyo shia jamoalarining etnik guruh sifatida shakllanishi va ijtimoiy hayoti, O‘zbekiston shia jamoalarining muqaddas joylari va urf-odatlarini tadqiq etilgan [9].

Tarix fanlari nomzodi, dotsent M.B.Qurbonova tadqiqotlari Buxoro eroniylariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda Buxoro eroniylarining marosimlaridan Fotimani xotirlash an‘anasi va uning o‘ziga xos xususiyatlari yoritishga qaratilgan. Shuningdek, M.B.Qurbonova tomonidan

Buxoro vohasi aholisining e'tiqodi, "Ashuro" marosimi, Bibi Fotima kulti bilan bog'liq an'ana va marosimlar o'rganilgan [10].

Tadqiqot natijalari:

Sovet etnografi O.A.Suxareva uzoq vaqt davomida Buxoroning guzarlari (kvartallari)ni o'rgangan, faqat shia mazhabiga mansub Eron aholisi bo'lgan hududlarni, ularning guzarlarida joylashgan masjidleri va asosan "Ashuro" kunlarida motam tadbirlarini o'tkazish uchun ishlatiladigan shia ibodatxonalari – husayniyaxonalarni tasvirlab bergan.

Keyingi qimmatli manba F.D.Lyushkevich tadqiqotlari bilan bog'liq bo'lib, u eroniylar hayotining ayrim jihatlarini hayot sikli marosimlari misolida ko'rib chiqqan. Buxorodagi eronliklarni o'rganish uchun muhim manba 1910-yildagi shia-sunniy qarama-qarshiligi, undan oldingi voqealar va Buxoroning ikki diniy jamoasi o'rtasidagi ziddiyatning yanada kuchayishiga yo'l qo'ymaslik choralari bilan bog'liq tadqiqotlardir [1, C. 762].

O.A.Suxareva va boshqa bir qator tadqiqotchilarning olib borgan ishlaridan shuni ko'rish mumkinki, Buxoroda eroniylar jamoasining paydo bo'lishi va shakllanishi tarixi zamonaviy Eron, Afg'oniston va qisman Tojikistonning shimoliy hududlaridan turli etnik guruhlarni zo'rvonlik bilan va ixtiyoriy ravishda uzoq vaqt davomida ko'chirish jarayoni bilan bog'liq hisoblanadi [1, C. 763].

XVI asrda Buxoroning shayboniy hukmdorlari tomonidan Marv aholisini Buxoro va uning atrofiga ko'chirish maqsadida o'rnatilgan an'ana keyingi davrda ashtarxoniyalar va mang'itlar tomonidan ham davom ettirilgan.

Fors (fors) nomi o'sha paytda faqat islomning ma'lum bir mazhabiga, ya'ni shialikka e'tiqod qilganlarni bildirgan. Eron va Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Buxoroga alohida shaxslarning o'z ixtiyori bilan ko'chirilishi holatlari ham bo'lgan, chunki o'sha paytda shaharda to'laqonli eroniylar jamoasi allaqachon shakllanib bo'lgan edi.

Antropologik jihatdan O'rta Osiyo eroniylarini janubiy yevropeoidlar, hind-eroniylar, qisman kaspiyliklar va oz sonli pomir-farg'ona irqiy guruhiga ajratish mumkin.

Ko'chmanchilar uzoq vaqt davomida eroniy etnonimi bilan birga kelib chiqish joyiga qarab xurosoniy, sabzavoriy (Sabzavor shahri, Shimoliy Xuroson) va boshqa shu kabi o'z nomlarga ega bo'lgan.

Shahar mahallalarining eski nomlari eroniylarning etnik jihatdan kelib chiqishi isboti bo'lib xizmat qilgan. F.D.Lyushkevich tadqiqotlarida bu boradagi bir qancha eslatmalarni aniq misollar bilan uchratish mumkin. Masalan, ko'p aholi yashaydigan Zirotod qishlog'ida (Buxorodan 20 km, Kogon shahri chekkasi) Buluj (Baluch), Qipchoq kabi guzarlar nomi bu yerga o'rmasgan etnik guruhlar nomidan kelib chiqqan [1, C. 762].

Tarixiy ma'lumotlarga, shuningdek, Buxorodagi tadqiqotchilarning ishlariga ko'ra, eroniylar birinchi navbatda shaharning janubi-g'arbiy qismida, Jo'ybor (hozirgi vaqtda tuman norasmiy ravishda Trikotajka deb ataladi), shahar tashqarisida, shuningdek, shahar atrofidagi qishloqlar hisoblangan Totor-mahalla, Zirotod, Davlatobod posyolkalarida va Kogon shahrida yashaganlar.

O.A.Suxarevaning tadqiqotlariga ko'ra, Buxorodagi Eron aholisining asosiy qismini birinchi navbatda Marvdan ko'chib kelganlar tashkil etgan. Uzoq vaqt davomida ular marviy deb nomlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, shaharga majburan ko'chirish paytida ko'chmanchilarning hech biriga qul sifatida qaralmagan, bu ularga ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishga imkon bergan.

Buxoro amirligida kelib chiqishi turli etnik guruhlardan bo'lgan va Buxoroga turli yo'llar bilan kelib qolgan eroniy-shialarga qul sifatida qaralgan. Qullarning bir qismi xususiy qo'llarda, bir qismi davlat egaligida bo'lib, Amir saroyida xizmat qilish uchun davlat mablag'lari hisobidan sotib olingan, ba'zilar sarbozlar qo'shinida harbiy xizmatni o'taganlar [1, C. 764].

Amirlik hokimiyati shialarga diniy marosimlarini o'tkazishga mo'ljallagan husayniyaxonalari bo'lishiga to'sqinlik qilmagan.

Buxoroda sunniylar va shialar o'rtasidagi munosabatlar masalasini ko'rib chiqsak, shuni ta'kidlash kerakki, 1910-yilgi voqealardan oldin ikki diniy jamoa o'rtasidagi munosabatlar tinch va o'zaro hurmat asosiga qurilgan edi. Buxorodagi sunniy-shia qarama-qarshiligiga olib kelgan fojiali voqealarga amirlikning hukmron elitasiidagi turli guruhlarning ichki siyosiy kurashi sabab bo'lgan.

1910-yil 8-yanvarda husayniyaxonada devorlari tashqarisida “Shahsey-vahsey” marosimini ommaviy ravishda o‘tkazish qonli voqeaga turtki bo‘lgan. Buxoro shia jamoasi rahbari Xoji Mir Ali (1867–1925) urishayotgan ikki tomonning keyingi yarashuvida faol rol o‘ynagan.

Sovet davrida ateistik targ‘ibot va shahardagi barcha shia masjidlari va husayniyaxonalarning yopilganligiga qaramay, eroniylar jamoasi etnik va diniy o‘zligini yo‘qotmagan. Diniy marosimlar saqlanib qolgan va yashirin ravishda davom ettirilgan.

Buxoro eroniylari uchun markaziy ibodat joyi Jo‘ybor tumanidagi (Trikotajka) Xoji Mir Ali masjidi hisoblanadi. Shuningdek, beshinchi va oltinchi shia imomlarining maqbarasi va shia imomi Jafar nomi bilan atalgan shialar qabristoni ham shular jumlasiga kiradi.

Hozirda Buxoroda bitta shia masjidi va ikkita husayniyaxonada mavjud bo‘lib, birinchisi Xoji Mir Ali masjidi bilan bir hududda, ikkinchisi Zirotbod qishlog‘ida (Buxorodan 12 km uzoqlikda) joylashgan.

O‘sha paytida minbar yonida ikkita uchburchak shakldagi bayroq bo‘lib, ularning tepasida ochiq kaft (panja) ko‘rinishidagi shakl o‘rnatilgan edi. Husayniyaxonada hovlisida sham o‘rnatish uchun moslashtirilgan temir konstruksiya topilgan. Husayniyaxonani ziyorat qilish chog‘ida unda to‘rtta sham yonayotgan edi. Shuni ham aytish kerakki, ayrimlar juma namozini sunniy masjidlarda o‘qiydi va buni o‘z yashash joyining Xoji Mir Ali masjididan uzoqligi bilan izohlaydi. Bu holda namozshia qonun-qoidalari bo‘yicha o‘qiladi. Buxorodagi shia masjidini ajratib turadigan yana bir xususiyatlardan biri, bu xutba talaffuz qilinadigan til bo‘lib, Xoji Mir Ali masjidida u tojik, “Ashuro” kunlarida ba‘zan fors, sunniy masjidlarda esa o‘zbek tilida amalga oshiriladi [1, C. 765].

Buxoroda eroniylari “Ashuro” kunini 40 kun nishonlaydilar, Buxoro eroniylaridan farqli o‘laroq, Samarqand eroniylarida “Ashuro” kuni 10 kun davom etadi.

Eronda yashovchi shialardan farqli o‘laroq, Buxoro eroniylari o‘zlarini qonga belangunga qadar azoblamaydilar, balki ko‘krakka urish - latmiya bilan cheklanadilar.

Latmiya yoki latmiyat - Muharram oyida o‘tkaziladigan motam marosimining bir qismi bo‘lib, odatda shialar tomonidan ko‘krak qafasiga urib zarbalar berish, she‘rlar o‘qish orqali amalga oshirilib, qayg‘uni anglatadi. Latmiya, shuningdek, quvonchni ifoda etadigan qarsak chalishni ham o‘z ichiga olishi mumkin, ko‘krakka urish esa qayg‘uni ifodalaydi. Latmiya ko‘pincha Muhammad Payg‘ambar (s.a.v.)ning nabirasi Husayn ibn Alining shahidligi xotirasiga bag‘ishlanadi.

Latmiya Muharram oyida o‘tkaziladigan motam marosimining bir qismi bo‘lib, u Karbal jangi (milodiy 680-yil) va Husayn ibn Alining Ubaydulloh ibn Ziyod qo‘lida shahid bo‘lishiga bag‘ishlangan marosimlarning bir qismi hisoblanadi [11]. Asosiy marosimdan keyin duo o‘qiladi va hamma xotirlash dasturxoniga o‘tiradi. Dasturxonda marosim taomlaridan palov, no‘xat, qo‘y go‘shti, sabzili bug‘doy bo‘tqasidan tayyorlangan xalisa, novvot choy yoki qaynatilgan turshakdan tayyorlangan sharbat va gulob (tojikcha – gul suvi) bo‘ladi. Gulobdan, ovqatga qo‘shishdan tashqari, ta‘ziya marosimidan oldin atrofni tozalash vositasi sifatida ham foydalanadilar.

Katta diniy bayramlarda marosim ovqatlarini tayyorlash, boshqa mintaqalar va shaharlardan mehmonlarni qabul qilish kabi tashkiliy tadbirlar jamoa a‘zolarining xayr-ehsonlari hisobidan amalga oshiriladi.

Uy sharoitida “Ashuro” kunini o‘tkazishda ham xuddi shunday holat mavjud bo‘lib, unga ko‘ra, uy ikki qismga bo‘linadi, erkak va ayollar marosimni alohida-alohida o‘tkazib, u duo o‘qish, sham yoqish va ravzadan iborat. Umuman olganda, uy sharoitida o‘tkaziladigan “Ashuro” kuni xudoyi marosimini eslatadi.

O‘rta Osiyo shialari orasida Buxorodagi “Ashuro” marosimining o‘ziga xos xususiyati, bu unda teatrlashtirilgan tomoshalar va motam yurishlarining yo‘qligi (shabih) bilan xarakterlanadi.

Ayollar o‘rtasida “Ashuro” kunini o‘tkazish umumiy tarzda mazkur marosimni amalga oshirishdan biroz farqlanadi. Oyamullo deb ataluvchi ayollar diniy rahbari islomning me‘yoriy tomonlari va dinning xalq shakllari bo‘yicha mutaxassis sifatida ishlaydi. “Ashuro” marosimida oyamullo imom va ravzaxon vazifalarini bajarishi mumkin hisoblanadi.

“Ashuro” marosimida ayollar tomonidan husayniyaxonada amalga oshirilgan unumdorlik bilan bog‘liq marosimlarni ko‘rib chiqish mumkin. Masalan, marosimga keluvchi ayollar o‘z niyatlarini qog‘ozga yozib kelishi va uni oyamulloga o‘qitishi va yana niyati amalga oshishi uchun

xayr-ehson qilishi, minnatdorchilik belgisi sifatida durrachalar olib kelib, uni minbarda qoldiradilar. Keluvchilar avlodi ko'payishini, yaqinlariga sog'liq va boshqalar tilab, niyatlar qilib, o'sha durrachalardan oladilar. Bu esa zardushtiylik dini e'tiqodlari bilan bog'liq hisoblanadi [1, C. 766].

“Ashuro” marosimining ayollar tomonidan o'tkazilishi erkaklarniki kabi davom etadi, ammo oyamullo minbarga ma'ruza qilish uchun chiqmaydi, balki zinapoyaning birinchi pog'onasiga o'tiradi. Ayollar tomonidan o'tkaziladigan marosim dasturxonida Hazrati Abbos kulchasi muhim rol o'ynaydi. Kichik kulchalarning xamiriga za'faron, bodiyon va sut kabi mahsulotlar qo'shib non tayyorlanadi.

Husayniyaxonadan tashqari, oddiy odamlarning uylarida ham o'tkaziladigan boshqa tadbirlardan shia imomlari vafot etgan kunlar nishonlanadigan “Vafot” va “Mavlud”larni misol tariqasida keltirish mumkin hisoblanadi [1, C. 766].

Buxoro eroniylari orasida hayot siklining marosimlarini inobatga olgan holda quyidagilarni ta'kidlash lozim hisoblanadi. Ko'pgina marosimlar Buxoro hududida amalga oshiriladigan marosimlarga o'xshash xususiyatlarga ega, ammo ba'zi marosimlarda tafovutlarga ko'zga tashalanadi. Farzand tug'ilishi, yangi tug'ilgan chaqaloqning birinchi oylari bilan bog'liq urf-odat va marosimlar Buxoro bilan bir xil bo'lib, quyida keltirilgan ayrim jihatlari bilan farqlanadi.

Ilgari vaqtlarda eroniylarning savodli va serfarzand ayollari “bibi vakil” yoki “ona bibi” deb atalib, tug'ruq vaqtida doyalik qilganlar, chaqaloq hayotining birinchi yillarida bola bilan bog'liq marosimlar hisoblangan “gaxvora bandon”, “muljar” va boshqa marosimlarni o'tkazishda qatnashganlar.

Buxoro aholisi marosimlari ichida birinchi farzand tug'ilishi bilan bog'liq bo'lgan kelinning ona maqomiga o'tishi - “salla bandon” deb nomlangan marosim eroniylar orasida umuman nishonlanmaydi.

Eroniylar marosim o'tkazishda xinadan foydalanishga alohida e'tibor qaratib, bu marosim “xinobandon” deb ataladi. Xina bilan bog'liq urf-odatlarga 12 yillik muchal yil hisobi (muljar, muchal) kiradi. Qizlarning birinchi muchal yilida sochlari mayda qilib o'riladi, qo'l va oyoqlariga xinadan naqshlar chiziladi, o'g'il bolalar faqat o'ng yoki chap qo'llarining jimjimlog'iga xina qo'yadilar. Qo'llarga xina qo'yish an'anasi kekxa avlod vakillari muchalini nishonlash vaqtida ham amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan tashqari, eroniylarning to'y marosimlarida ham xina qo'yish bilan bog'liq an'ana mavjud bo'lib, u xinobandon deb ataladi. Buxoro eroniylari to'y marosimlarining aksariyati, asosan, Buxoroda o'tkaziladigan marosimlar bilan deyarli bir xil bo'lib, ayrim o'ziga xos farqli jihatlarga ega hisoblanadi [1, C. 769].

Ma'lumotlarga ko'ra, eroniylarda shunday udum mavjud bo'lib, “quyosh qizning yuziga tushmasligi uchun” kelinni kuyovning uyiga quyosh botganda olib boriladi. Buxoroda nikoh to'yi yakunida, udumga ko'ra, avval kuyov do'stlari bilan, so'ngra kuyov kelinni gulxan atrofida aylantirib, chimildiqqa olib kirib ketadi. O'rta Osiyo mintaqasida nikoh marosimida keng tarqalgan “qoshchinon” marosimi (qosh va yuzni “tozalash”) buxoro eroniylarida ham keng tarqalgan.

Turkiy tillarda so'zlashuvchilar orasida keng tarqalgan urf-odat va marosimlar buxoro eroniylarining kundalik madaniy hayotiga singib ketgan. Ziropod eroniylaridan farqli o'laroq, ular uzoq vaqtgacha o'zining Eron madaniy elementlari, udumlari, jumladan, nikoh an'analari saqlab qolgan.

Masalan, ziropod eroniylari va buxoro eroniylari o'rtasidagi muhim farqlardan biri, bu muloqot tili bo'lib, ular shaharda, umuman aholining aksariyati singari, tojik tilining Buxoro lahjasida muloqot qilsalar, Ziropod qishlog'ida esa, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, fors tilining Shimoliy Xuroson lahjalarini eslatadi.

Urf-odatlardan “xinobandon” marosimini o'tkazishning shartligi, chimildiqning bo'lmasligi, kelinning kuyovning uyiga kelishi yoki aksincha, kuyov tomonidan sotib olingan sandiq ustiga kelinni o'tqazib, yuqoriga “ko'tarish” udumini ziropod eroniylarining nikoh marosimi urf-odatlari sifatida keltirish mumkin hisoblanadi.

Eroniylarning “Navro'z” bayramini nishonlashi ko'p hollarda mintaqada davom etib kelayotgan an'analardan unchalik farq qilmaydi. Eroniylarning so'zlariga ko'ra, Navro'z bayrami

vaqtidagi muhim fursatlardan biri, bu “haft salom” (tojikcha – “yetti tilak”)ni yozish an’anasi hisoblanadi. Papirus qog’oziga oziq-ovqat bo’yoqlari bilan “Sof” surasi va yetti marta salom so’zini yozib, 20-martdan 21-martga o’tar kechasi barcha xohlovchilarga tarqatiladi. Yana shu sura piyolalarga ham yozilib, novvotli choy qilib ichiladi. Xuddi shunday harakatlar “haft salom” yozilgan qog’ozlar bilan qilinishi mumkin. Shunday qilib, ushbu harakat yil davomida Navro’zdan Navro’zgacha odamlarni kasalliklardan himoya qiladi [1, C. 769].

Yana birajralib turadigan lahzalardan biri, bu “gashtak” bo’lib, o’tirish ma’nosini anglatadi. “Gashtak” deb nomlangan bunday tadbirlar O’rta Osiyoning tojik madaniy hududiga tegishli mintaqalarida keng tarqalgan. Mintaqada bunday an’anaviy

o’tirish shakllari o’zbeklarda “gap” (so’zma-so’z tarjima qilganda so’zlashuv), uyg’urlarda “meshrep” deb ataladi.

vro’z” bayrami kunida Eron eposi qahramoni Siyovush sharafiga xo’rozni qurbonlikka keltirish bugungi kungacha yetib kelmagan. Xo’roz Navro’z bayrami marosimlarida qurbonlikka so’yilgan qo’chqorning go’shtidan tayyorlangan taomning o’rnini bosadi.

Dafn marosimi mavzusi haqida gapirilganda, shuni ta’kidlash kerakki, eroniylarning bu marosimi aksariyat hollarda ko’proq konservativ tarzda va islomdagi shia mazhabiga yo’naltirilgan ko’rsatmalar asosida amalga oshirilishi saqlanib qolgan.

Eroniylar an’anasiga ko’ra, marhum tabiiy xushbo’y qo’shimchalar qo’shilgan suv bilan uch marta yuviladi. Shuningdek, shia qoidalariga ko’ra, tahorat olish bo’lib, u ko’p jihatdan Erondagiga o’xshaydi. Masalan, qo’llarni yuvishda sunniylar singari panjadan tirsakka qarab emas, balki aksincha yuviladi. Marhumni yuvuvchilar - murdasho’ylar faqat o’z eroniy marhumlarini yuvadilar, eroniylar “begona” (sunniiy: o’zbek, tojik) murdasho’ylarni hech qachon chaqirmaydilar.

Uyda ovqat pishirish taqiqlangan uch kunlik motam marosimi mintaqaning aksariyat xalqlarida mavjud bo’lib, tadqiqotchilarning fikriga ko’ra, bu marosim zardushtiylikdagi olov bilan bog’liq hisoblanadi. Ular marhumning oyoqlarini old tomonga qilib ko’tarib, ko’mayotganda boshini old tomonga qo’yib ko’madi, bu “inson qanday kelgan bo’lsa, shunday ketishi kerak” degan ma’noni anglatadi. Dafn qilishdan oldin, qazilgan qabrdan olingan tuproq kichik bir qopchaga solinib, qabrdan unchalik uzoq bo’lmagan qamishdan yasalgan bo’yrada o’tirgan imomga va boshqa hurmatga sazovor sayyidlarga olib boriladi. Imom tuproqqa duo o’qib, qamishga sepadi, uni to’kib, yumshatib, yana qopga soladi va marhumning boshi, ko’zlari va bo’yniga sepadi.

Sunniylarda imom qabr oldida duo o’qisa, eroniylarda qabr ichida o’qiydi. Duo o’qilayotgan vaqtda marhumning qarindoshi marhumni ko’kragigacha ochadi, marhumani esa biroz bo’ynigacha ochib, o’ng yelkasiga o’girib qo’yadi. Bu xuddi bolani beshikda tebratishga o’xshab ketadi. Shundan so’ng, murdaning yuzi, ko’zi va bo’yniga tuproq sepiladi.

Inson hayotida davomida duch keladigan “qora” kunlarni ketkazish maqsadida “mushkul kushod” deb nomlangan marosimni alohida ko’rsatib o’tish mumkin. Ushbu marosim O’rta Osiyoning tojik va o’zbek aholisi orasida keng tarqalgan. Marosimning mohiyati insonni qiynayotgan turli xil muvaffaqiyatsizliklar, qiyinchiliklar, omadsizliklarni bartaraf etishga qaratiladi. Marosim mintaqa xalqlari orasida “Bibi mushkul kushod” – qiyinchiliklarni hal qilishga yordam beradigan va omad olib keladigan pari haqidagi g’oyaga asoslanadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko’ra, bu tushunchalar ajdodlarning ruhiga aloqador hisoblanadi [1, C. 771].

Mintaqaga islom dini kirib kelguniga qadar olovdan foydalanish nafaqat Buxoro eroniylari hayotida, balki O’rta Osiyo xalqlari hayotida ham muhim o’rin tutib, buning ildizi zardushtiylikka borib taqaladi. Olov mintaqadagi boshqa xalqlar singari, eroniylarda ham doimo atrof-muhitni tozalaydigan unsur sifatida ko’riladi. Masalan, “Ashuro” marosimi, “Vafot” (dafn marosimi) va boshqa kunlarda husayniyaxonada yoqilgan shamlar buning yorqin isboti hisoblanadi.

Buxorodagi shia jamoalari hozirda shaharning ko’pgina tumanlarida joylashgan bo’lib, aholining ozchilik qismini tashkil etadi. Istisno tariqasida, Zirotbod qishlog’ini hozirgacha eng ko’p eroniylar yashaydigan shaharcha sifatida keltirish mumkin.

Shuni ta’kidlash kerakki, hozirgi vaqtda Buxoro atrofidagi aholi bilan eroniy shialar o’rtasidagi nikoh juda kam uchraydi. Diniy xarakterdagi jamoaviy marosimlar eroniy jamoasi uchun asosiy ijtimoiylashtiruvchi omil bo’lib xizmat qiladi. Shialikka murojaat qilish, birinchi navbatda,

yaqin ijtimoiy munosabatlarga ega bo'lgan, "shia" muhitida yashaydigan va eroniy jamoasi a'zolari bilan yaqin munosabatlarni saqlaydigan, shuningdek diniy an'ana va marosimlarda qatnashadigan shaxslar tomonidan qo'llaniladi [1, С. 772].

Xulosalar:

Eroniylarning etnik identikligini shakllantirishning asosiy tarkibiy qismi shialik hisoblanadi. Masalan, shahar aholisining aksariyatida "shia" va "eroniy" tushunchalarini birdek qabul qiladi. Masalan, ko'pchilik sunniylar nazdida shialik eroniylar milliy e'tiqodi bilan bog'liq, chunki islomning shialik mazhabiga e'tiqod qiluvchilarning (imomiylar) aksariyati Eronda yashaydi. Buxoro eroniylarining kundalik turmush tarzi Buxoro va uning atrofidagi aholisi bilan o'xshash bo'lib, ayrim ko'zga tashlanadigan jihatlari bilan ajralib turadi. Hayot sikli marosimlari eroniy va ularni o'rab turgan Buxoro va uning atrofidagi aholi orasida ko'p jihatdan bir xil xususiyatlarga ega, ammo, shu bilan birga, Buxoroning Eron jamoasi a'zolari nazarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qator o'ziga xos xususiyatlar mavjud hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Аверьянов Ю., Сеитов Э. Обрядовая жизнь шиитов ирони Бухары по данным полевых исследований // Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой, 2018: сб. науч. ст. / отв. ред. Котюкова Т.В. – М., 2018. – 848. – С. 762.
2. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. Курс лекций. – Л., Изд. Ленинградского Университета, 1966.
3. Сухарева О.А. Бухара. XIX - начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). М., 1966.
4. Литвинов В.П. Исторический опыт Российского государства в организации и регулировании паломничества мусульман Средней Азии. Дис. ... докт. ист. наук. – Елец: 2019.
5. Лещенко В.О. Шиитская ритуальная практика самобичевания: культурный и религиозный аспекты // Проблемы современного востоковедения [Электронный ресурс]: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29–30 июня 2023 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Р. Боровой (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2023.
6. Джумаев А.Б. Традиция ашуру у иранцев Бухары как социокультурный и художественный феномен // Мир ислама: история, общество, культура. Мир ислама: история, общество, культура: Тезисы докладов II Международной научной конференции. 28–30 октября 2010 г.).
7. Derviş L. Özbekistan iranilerinin tarihine kısa bir bakış // Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. – 2021. – №. 51. – S. 12.
8. Derviş L. Turkestanskiye vedomosti gazetesi'nin türkistan tarihi kaynağı olarak önemi/the importance of the newspaper turkestanskiye vedomosti as the source of information on the history of turkestan //selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları dergisi. – 2020. – т. 1. – №. 49. – S. 365.
9. Toxtiyev Sh.R. Markaziy Osiyoda shia jamoalarining shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlari [Matn]: monografiya / Sh.Toxtiyev. – Toshkent. Bookmany print, 2022. – В. 102-103.
10. Курбанова М.Б. Традиция поминания Фатимы-и Захро шиитской общиной Бухары / М. Б. Курбанова // Этнос и конфессия: материалы Восемнадцатых Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений, Санкт-Петербург, 03–05 декабря 2019 года. – Санкт-Петербург: ИПЦ СПбГУТД, 2019. – С. 102-104. – EDN DYBQHG. – С. 102.
11. Латмия — Википедия (wikipedia.org)
12. Нигматуллаев И. Характеристика шиитских общин в Узбекистане //in Library. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 79-83.

13. Ниғматуллаев И. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликнинг ўзига хос хусусиятлари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 166-171.
14. Nig‘matullayev I. O ‘ZBEKISTONDAGI SHIA JAMOALARINI O ‘RGANISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-92.
15. Ibrohim Ma’ruf o‘g, Nig‘matullayev. "The Tradition Of Commemorating Fatima In Shia Communities Of Bukhara." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 28 (2024): 26-28.
16. O‘G, Nig‘Matullayev Ibrohim Maruf. "THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH OF TRADITIONS OF SHIA COMMUNITIES IN UZBEKISTAN." *Science and innovation* 3.Special Issue 36 (2024): 207-212.
17. Nig‘matullayev I. O ‘ZBEKISTONDA SHIA JAMOALARI VA ULARGA NISBATAN ISHLATILGAN NOMLAR TAHLILI //Interpretation and researches. – 2024.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000